

ONLAYN TA'LIMDA FRANSUZ TILINI O'QITISH TEXNOLOGIYALARI

Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi

Buxoro davlat universiteti, xorijiy tillar fakulteti talabasi

shakhnarzoullayev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada fransuz tilini onlayn ta'lim platformalari orqali o'qitish jarayonida foydalaniladigan zamonaviy texnologiyalar, ularning samaradorligi va ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Bunda asosan interaktiv o'qitish usullari, multimedia vositalari va sun'iy intellekt yordamida til o'rganishning yangi yondashuvlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xorijiy til, fonetika, grammatika, platformalar, Kahoot ilovasi, gamifikatsiya metodi.

Аннотация: В статье анализируются современные технологии, используемые при преподавании французского языка с помощью онлайн-платформ обучения, их эффективность и влияние на процесс обучения. В основном анализируются новые подходы к изучению языка с использованием интерактивных методов обучения, мультимедийных средств и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Иностраный язык, фонетика, грамматика, платформы, приложение Kahoot, метод геймификации.

Abstract: This article analyzes modern technologies used in teaching French through online learning platforms, their effectiveness and impact on the learning process. It mainly analyzes new approaches to language learning using interactive teaching methods, multimedia tools, and artificial intelligence.

Keywords: Foreign language, phonetics, grammar, platforms, Kahoot application, gamification method.

Onlayn ta'lim oxirgi bir necha o'n yillikda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga paydo bo'ldi. Internetning keng tarqalishi va yuqori tezlikdagi tarmoqlar orqali ta'lim olish imkoniyatlarining ko'payishi natijasida onlayn ta'lim dasturlari va platformalari rivojlana boshladi. Dastlab masofaviy o'qitish an'anaviy o'quv dasturlarining qo'shimchasi sifatida ko'rilgan bo'lsa, bugungi kunda u mustaqil va keng qamrovli o'quv jarayoniga aylangan. Onlayn ta'limda chet tillarini, xususan, fransuz tilini o'qitish bir qancha qulayliklar bilan bir qatorda, qiyinchiliklarga ham sabab bo'ladi. Chunki bu xorijiy til lotin

tilidan kelib chiqqan bo‘lib o‘ziga xos fonetikasi, grammatikasi va so‘z boyligi ega. Fransuz tili talaffuz jihatidan juda o‘ziga xos. Uning fonetikasi boshqa tillardan farq qiladi, jumladan, burun tovushlari (nazal tovushlar) va bo‘g‘inlarning aniq talaffuzidir. O‘quvchilar uchun talaffuzni to‘g‘ri o‘rganish qiyin bo‘lishi mumkin, shuning uchun fonetikaga alohida e‘tibor berish kerak. Masalan: Cette fille qui a les cheveux bruns. Bu gapda burun tovushi ishtirok etgan so‘z qatnashgan, ya‘ni brun – ko ‘rinib turganidek, bu so‘z talaffuzda biroz qiyinchiliklarga sabab bo‘ladi, chunki jenskiy rod shakli yasalganda, boshqa usulda talaffuz qilinishi kerak bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda, fransuz tili murakkab grammatik tizimga ham ega. Uning grammatikasida rod, son, turlanish, tuslanish kabi tushunchalar mavjud. Fransuz tilini o‘qitishda ishlatiladigan metodikalar uning o‘ziga xosliklarini hisobga olishi kerak. Tilni o‘rgatish jarayonida grammatikani, leksikani va talaffuzni birgalikda o‘rgatish samaradorlikni oshiradi. Ayniqsa, onlayn ta‘limda fransuz tilini o‘qitishda bir nechta interaktiv metodlardan, platformalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Veb-platformalar onlayn ta‘limning muhim qismi bo‘lib, ular turli tillarni o‘rganishdan tortib, professional ko‘nikmalarni oshirishgacha bo‘lgan keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Quyidagi platformalar ta‘lim texnologiyalarining ilg‘or namunalari hisoblanadi:

❖ Duolingo: Bu platforma interaktiv va o‘yinlashtirilgan yondashuv orqali tillarni o‘rgatadi. O‘quvchilar qiziqarli vazifalar, testlar va til o‘rganishga qaratilgan o‘yinlar orqali fransuz tilidagi bilimlarini mustahkamlashadi.

❖ Rosetta Stone: Ushbu platforma immersiv yondashuv orqali til o‘rganish imkoniyatini taqdim etadi. U foydalanuvchilarga matn va rasmlar orqali yangi so‘zlarni kontekstda o‘rganish imkoniyatini beradi. Fransuz tilida murakkab bo‘lgan so‘zlarni rasmlar orqali esda qoldirish uchun yordam beradigan foydali ilova hisoblanadi.

❖ Italki: Bu platforma o‘quvchilar va o‘qituvchilarni bog‘lovchi onlayn bozor hisoblanadi. Italki foydalanuvchilarga individual darslar orqali til o‘rganish imkoniyatini taklif etadi. Shuningdek, jonli muloqot qilish orqali real amaliyotda til ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, virtual sinflar va video konferensiyalar ta‘lim jarayonini masofadan turib ham an‘anaviy ta‘lim sifatida samarali tashkil etish imkoniyatini beradi. Zoom, Microsoft Teams va Google Meet kabi platformalar o‘quvchilarga va o‘qituvchilarga real vaqtda muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bu orqali ular masofadan turib ham darslarni jonli muloqot shaklida olib borishlari mumkin. Virtual sinflarda o‘quvchilar interaktiv dars materiallari, muhokamalar va savol-javob sessiyalarida qatnashishlari

mumkin. Bu o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi. Video konferensiyalar orqali darslar yozib olinishi va keyinchalik qayta ko'rish uchun saqlanishi mumkin. Bu o'quvchilarga materialni qayta ko'rib chiqish va mustahkamlash imkoniyatini beradi. Onlayn ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga yanada qulay, moslashuvchan va interaktiv ta'lim olish imkoniyatini beradi. Veb-platformalar, mobil ilovalar va virtual sinflar o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini, o'z bilimlarini mustahkamlashni va rag'batlantirilgan holda o'rganishni ta'minlaydi.

Shu bilan bir qatorda fransuz tilini interaktiv o'qitish usullari yordamida qiziqarli uslubda o'rgatish mumkin. Bu jarayonda gamifikatsiya metodidan foydalanish afzalroqdir. Gamifikatsiya ta'lim jarayonida o'yin elementlarini qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishga qaratilgan. Bu usul ta'limni yanada qiziqarli va jalb qiluvchi qiladi. Bu metoddan onlayn ta'limda Kahoot ilovasi orqali foydalanish mumkin. Mavzulastirilgan fransuz tilidagi so'z va iboralarni qanchalik yaxshi yodlanganligini aniqlash maqsadida gamifikatsiyadan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda sun'iy intellekt (SI) ham ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar ochib, o'quv jarayonini yanada samarali, moslashuvchan va individuallashtirilgan qilishga yordam beryapti. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari va o'quv sur'atlarini hisobga olgan holda individual o'quv rejalarini yaratish mumkin. Har bir o'quvchining bilish darajasi va o'zlashtirish qobiliyatlari turlicha bo'lganligi sababli, sun'iy intellekt har bir o'quvchi uchun maxsus moslashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqadi. Bu usul o'quvchilarga murakkab mavzularni o'zlariga mos sur'atda o'rganish va yanada samarali bilim olish imkoniyatini beradi. Masalan: bir o'quvchi mavzular – les fruits mavzusi doirasidagi ma'lumot va bilimlarni o'zlashtirayotgan bo'lsa, boshqa o'quvchi esa hayvonlar – les animaux mavzusiga doir kerakli iboralarni o'rganayotgan bo'ladi. Bu ko'rsatkich, albatta, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasidan kelib chiqib belgilanadi. Sun'iy intellekt nutqni tanib olish texnologiyasi orqali o'quvchilarning talaffuzini tahlil qiladi va to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Bu texnologiya til o'rganishda juda foydali. O'quvchilar o'z talaffuzlarini mashq qilishda va ularning xatolarini tuzatishda yordam oladilar. Sun'iy intellekt dasturlari foydalanuvchilarning nutqlarini yozib olib, ularni to'g'ri talaffuz qilish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Bu jarayon fransuz tili fonetikasini mukammalroq o'rganishga zamin yaratadi. Sun'iy intellekt ta'lim sohasida katta imkoniyatlarni ochib, o'quv jarayonini yanada individuallashtirilgan, samarali va qiziqarli qiladi. Shaxsiylashtirilgan o'quv rejalar,

nutqni tanib olish texnologiyasi va mashinaviy o'qitish orqali o'quv dasturlarini takomillashtirish usullari o'quvchilarning o'rganish tajribasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar ta'limning sifatini oshirish va har bir o'quvchi uchun samarali o'quv muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Onlayn ta'lim fransuz tilini o'qitishda an'anaviy usullarga nisbatan ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Bu texnologiyalar va usullar o'quvchilarga tilni qulay va interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Onlayn ta'lim bir qancha afzalliklarni taqdim etadi:

➤ Moslashuvchanlik: Onlayn ta'lim platformalari, masalan, Duolingo va Rosetta Stone, o'quvchilarga istalgan joyda va vaqtda tilni o'rganish imkoniyatini beradi. Bu ayniqsa band o'quvchilar uchun qulaydir.

➤ Interaktivlik va o'yinlashtirish: O'quv jarayonini qiziqarli qilish uchun o'yinlashtirish elementlari qo'llaniladi. Bu o'quvchilarni motivatsiyasini oshiradi va ularning e'tiborini uzoq muddat davomida ushlab turadi.

➤ Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchiga individual o'quv rejalarini taklif etish mumkin. Bu o'quvchilarga o'z sur'atlarida o'qishga va qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradi.

➤ Nutqni mashq qilish: Nutqni tanib olish texnologiyasi o'quvchilarga talaffuzni yaxshilash va to'g'ri talaffuz qilishda yordam beradi, bu esa o'quvchilarning o'ziga nisbatan ishonchlari oshishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, onlayn ta'lim fransuz tilini o'qitishda samarali texnologiyalarni joriy etib, an'anaviy ta'limning cheklovlarini yengib o'tishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar orqali o'quv jarayonini yanada moslashuvchan, interaktiv va individual yondashuvlar bilan boyitish mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va yangilash fransuz tilini o'rganishning samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunovich, R. I. (2022). Teaching a Foreign Language and Developing Language Competence. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(8), 8-11.
2. Usmanova M.A 2021. "Fransuz tili fonetikasini qiyoslab o'rganishning ahamiyati". *Scientific progress*, 5:330-332. ISSN: 2181-1601
3. Mamasoliyeva G.A "Historical changes in the sounds of the french language". *Innovation in the modern education system*, 219-221.

4. Qarshiboyeva Maftuna “Global dunyoda xorijiy tillarni o‘rganish zarurmi yoki ehtiyoj?”. Journal of Universal ISSN: 2181-4570. S 250-253.
5. Xolova, S. (2023). “Avoir” fe’li ishtirokidagi inson his-tuyg‘ularini ifoda etuvchi frazemalar tarjimasining o‘ziga xosliklari”. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 33(33).
6. Abdurakhimovna, R. S. (2023, January). Methods for developing students communication skills. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (vol. 1, no. 5, pp. 7-12).